
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-1>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

АРНОПОЛЬСКАЯ Дина Иосифовна

*Научно-исследовательский институт военной медицины Военно-медицинской академии
Вооруженных Сил Республики Узбекистан, Ташкент*

МУХАМЕДОВА Муяссар Гафурджановна

*Научно-исследовательский институт военной медицины Военно-медицинской академии
Вооруженных Сил Республики Узбекистан, Ташкент*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559923>

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА У МОЛОДЫХ МУЖЧИН С ФАКТОРАМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

АННОТАЦИЯ

Наличие ФССР у здоровых мужчин 18-27 лет ассоциируется с увеличением концентрации натрия уретического пептида (на 22,92%) и ср давления в ЛА (на 8,29%) и неоптимальным гемодинамическим ответом на физическую нагрузку (увеличение степени хронотропной реакции на пробу Мартине на 29,55% по сравнению со сверстниками без ФССР). В настоящее время сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность среди взрослого населения снижается, благодаря как достижениям медицины, так и в связи с внедрением программ по профилактике и коррекции факторов риска. К сожалению, частота выявления сердечно-сосудистых факторов риска у лиц молодого возраста увеличивается (2), что увеличивает прогнозируемую частоту сердечно-сосудистых событий в будущем, когда целевая когорта достигнет взрослого возраста. Так, по данным США, курение регистрируется у 34,2% лиц (3).

Ключевые слова: мужчины 18-27 лет, факторы сердечно-сосудистого риска, эхокардиография, проба Мастерса, натрийуретический пептид.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE MYOCARDIUM IN YOUNG MEN WITH CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

ANNOTATION

The presence of FSSR in healthy men 18-27 years old is associated with an increase in the concentration of sodium uretic peptide (by 22.92%) and mean pressure in the PA (by 8.29%) and a suboptimal hemodynamic response to physical activity (an increase in the degree of chronotropic reaction to the Martinet test by 29.55% compared to peers without FSSR). Currently, cardiovascular morbidity and mortality among the adult population is decreasing, thanks to both medical advances and the introduction of programs for the prevention and correction of risk factors. Unfortunately, the rate of identification of cardiovascular risk factors in young adults is increasing (2), which increases the predicted incidence of cardiovascular events in the future when the target cohort reaches adulthood. Thus, according to the USA, smoking is registered in 34.2% of people (3).

Key words: men 18-27 years old, cardiovascular risk factors, echocardiography, Masters test, natriuretic peptide.

МИЁКАРДНИНГ СТРУКТУРАВИЙ ВА ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФ ОМИЛЛАРИ БЎЛГАН ЁШ ЕРКАКЛАРДА

АННОТАЦИЯ

18-27 ёшдаги соғлом еркакларда ФССР мавжудлиги натрий уретик пептид концентрациясининг (22,92% га) ва ладаги сп босимининг (8,29% га) ошиши билан боғлиқ ва жисмоний фаолиятга suboptimal гемодинамик жавоб (Martine тестига хронотропик реакция даражасининг ФССР бўлмаган тенгдошларига нисбатан 29,55% га ошиши). Ҳозирги вақтда тиббий ютуқлар ва хавф омилларининг олдини олиш ва тузатиш дастурларининг жорий этилиши туфайли катталар аҳолиси орасида юрак-қон томир касалликлари ва ўлим даражаси камаймоқда. Афеуски, ёшларда юрак-қон томир хавф омилларини аниқлаш частотаси ортиб бормоқда (2), бу келажакда мақсадли кохорт вояга етганида юрак-қон томир ходисаларининг башорат қилинган частотасини оширади. Шундай қилиб, Ақшга кўра, чекиш жисмоний шахсларнинг 34,2 фоизида қайд этилган (3).

Калит сўзлар: 18-27 ёшли еркаклар, юрак-қон томир хавф омиллари, екокардиёграфи, магистрлар тести, натриуретик пептид.

Цель исследования: изучение структурно-функционального состояния левых миокарда левых камер сердца у молодых мужчин с наличием факторов сердечно-сосудистого риска (ФССР).

Материал и методы исследования. Исследование включало 1564 мужчин в возрасте 18-27 лет без клинико-anamnestических указаний на значимую кардиоваскулярную патологию, проходившие первичный скрининг в учреждениях первичного звена здравоохранения. Второй этап исследования ЭхоКГ, определение концентрации натрийуретического пептида (МНУП) и ответа на физическую нагрузку в процессе пробы Мартине. Средней возраст составил $22,59 \pm 2,86$ лет. В качестве контрольной группы обследовано 20 мужчин, у которых в процессе первичного скрининга не обнаружены ФССР, отобранные случайным образом и рандомизированные по возрасту.

Статистическая обработка проводилась в табличном редакторе Excell с использованием средней арифметической величины, ее стандартного отклонения, критерия достоверности различий Стьюдента (парный и непарный), табличного критерия хи квадрат и оценкой его достоверности по таблицам в зависимости от степени свободы. Достоверными считались различия в случае достоверности различий более 95% ($p < 0,05$) [1, 2].

Результаты исследования.

У мужчин 18-27 лет без клинико-anamnestических признаков патологии сердечно-сосудистой системы, но с обнаруженными в процессе первичного скрининга ФССР, ЭхоКГ обследование выявило достоверное ($p < 0,05$) увеличение интегрального функционирования миокарда ЛЖ (Tei), относительное повышение ср давления в ЛА ($p < 0,05$). Остальные ЭхоКГ показатели были сопоставимы у мужчин с ФССР и без них.

Введение

Сегодня во всем мире значительное внимание уделяется превентивной медицине, в особенности в отношении молодого населения. Доказана не только социальная и медицинская, но и финансовая эффективность первичной профилактики кардиоваскулярных заболеваний, при максимальной величине экономической эффективности в случае раннего выявления факторов риска и их коррекции у лиц до 40 лет (1).

В настоящее время кардиоваскулярная заболеваемость и смертность среди взрослого населения снижается, благодаря как достижениям медицины, так и в связи с внедрением программ по профилактике и коррекции факторов риска. К сожалению, частота выявления кардиоваскулярных факторов риска у лиц молодого возраста увеличивается (2), что увеличивает прогнозируемую частоту кардиоваскулярных событий в будущем, когда целевая когорта достигнет взрослого возраста.

Так, по данным США, курение регистрируется у 34,2% лиц (3), избыточный вес и ожирение – у 23,8% и 16,8%, соответственно (4), артериальная гипертензия – у 7,2%, с увеличением к 25-32 годам до 20,9% (5).

Цель исследования: изучение структурно-функционального состояния левых миокарда левых камер сердца у молодых мужчин с наличием факторов сердечно-сосудистого риска (ФССР).

Материал и методы исследования. Исследование включало 1564 мужчин в возрасте 18-27 лет без клинико-anamnestических указаний на значимую кардиоваскулярную патологию, проходившие первичный скрининг в учреждениях первичного звена здравоохранения. Второй этап исследования включал целенаправленное исследование кардиоваскулярного статуса лиц с выявленными в ходе первого этапа ФССР. Всего во второй этап исследования перешли 403 мужчин (25,77%,). Средней возраст составил $22,59 \pm 2,86$ лет. В качестве контрольной группы обследовано 20 мужчин, у которых в процессе первичного скрининга не обнаружены ФССР, отобранные случайным образом и рандомизированные по возрасту [3].

Эхокардиография (ЭхоКГ) проводилась в положении лежа на спине, на левом боку и в промежуточном положении между этими двумя позициями. Использовались стандартные ЭхоКГ позиции и виды. Коррекция измерения соответственно фазам сердечного цикла проводилась по синхронизированной электрокардиографической кривой. В ходе настоящего исследования регистрировались:

- объем левого предсердия, определенный в конце систолы желудочков модифицированным методом Симпсона в апикальной 2-х и 4-х камерной позиции, и индексированный к площади поверхности тела (иЛП, мл/м²),

- объем левого желудочка, определенный в конце диастолы желудочков (КДО ЛЖ) модифицированным методом Симпсона в апикальной 2-х и 4-х камерной позиции, и индексированный к площади поверхности тела (иКДО ЛЖ, мл/м²),

- масса миокарда левого желудочка, определенная методом Репп в парастернальной позиции по длинной оси левого желудочка с использованием измеренных в конце диастолы в базальном сегменте левого желудочка толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка и конечного диастолического диаметра левого желудочка, и индексированная к площади поверхности тела (иММЛЖ, г/м²),

- фракция выброса левого желудочка определялась как отношение разницы конечного диастолического и конечного систолического объемов левого желудочка к конечному диастолическому объему левого желудочка, выраженная в процентах. Все используемые объемы измерялись в апикальной 2-х и 4-х камерной позиции соответственно в конце диастолы и систолы желудочков модифицированным методом Симпсона (ФВ ЛЖ, %),

- среднее давление в легочной артерии определялось по номограмме с использованием отношения продолжительности периода ускорения потока изгнания к продолжительности периода изгнания на легочной артерии в ходе импульсно-волновой доплерографии систолического потока на клапане легочной артерии в парастернальной позиции по короткой оси левого желудочка на уровне аортального клапана (ср Р ЛА, мм.рт.ст),

- интегральный индекс функционирования миокарда левого желудочка рассчитывался как отношение суммы продолжительности периодов закрытых клапанов (периода изометрического напряжения и периода изовольмической релаксации) к продолжительности периода изгнания. Все используемые величины определялись в процессе импульсно-волновой доплерографии с расположением контрольного объем между входным и выходным отделами левого желудочка для одновременной локации трансмитрального и трансаортального потоков в апикальной 3-х или 5-ти камерной позиции (Tei ЛЖ, отн.ед),

- диастолическая функция левого желудочка описывалась как отношение максимальных скоростей диастолических трансмитральных потоков в фазы активного и предсердного наполнения (ДФ ЛЖ, отн.ед).

В качестве маркера структурно-функционального состояния миокарда определялась концентрация белка-предшественника МНУП – NT-proBNP (пг/мл). Для исследования использовалась венозная кровь, полученная из кубитальной вены, натощак (после не менее 12 часов голодания), в утренние часы, в положении сидя или лежа, при исключении чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок и экстремальной пищи накануне и в день исследования. Определение концентрации МНУП проводилось на автоматическом анализаторе с автоматической выдачей результатов в системе ЛИС.

Все данные, полученные в ходе настоящего исследования, заносились в сводную таблицу редактора Excel и группировались в зависимости от оцениваемого критерия. Для параметрических величин рассчитывалась средняя арифметическая величина в группе, ее стандартное отклонение. Межгрупповое сравнение проводилось с использованием критерия достоверности различий Стьюдента (парный и непарный). В случае непараметрических величин и частотных характеристик рассчитывались относительные доли лиц, имеющих изучаемый признак, в группе. Межгрупповое различие оценивалось с использованием табличного критерия хи квадрат и оценкой его достоверности по таблицам в зависимости от степени свободы. Корреляционный анализ включал расчет коэффициента корреляции Пирсона и оценку его достоверности по таблицам в зависимости от количества коррелируемых пар. Достоверными считались различия в случае достоверности различий более 95% ($p < 0,05$) [4].

Результаты исследования. В ходе первого этапа исследования 1564 мужчин призывного возраста без клинико-anamnestических признаков патологии сердца и сосудов были обследованы с целью выявления факторов сердечно-сосудистого риска. Все факторы риска были распределены на несколько категорий:

- 1) Жалобы
- 2) Семейный анамнез ранних ССЗ и ВСС
- 3) Увеличение ИМТ/ОТ
- 4) Тошачковая гипергликемия
- 5) Артериальная гипертензия/тахикардия
- 6) ЭКГ паттерны

В целом из 1564 мужчин, прошедших первичный кардиоваскулярный скрининг, у 403 были обнаружены предикторы ССР, что потребовало их углубленного обследования с целью стратификации риска и выработки плана превентивных мероприятий.

У мужчин 18-27 лет без клинико-anamnestических признаков патологии сердечно-сосудистой системы, но с обнаруженными в процессе первичного скрининга ФССР, ЭхоКГ обследование выявило достоверное ($p < 0,05$) увеличение интегрального функционирования миокарда ЛЖ (Tei) по сравнению с представителями КГ, хотя абсолютное значение показателя сохранялась в пределах референтной нормы (менее 0,70, табл.1). снижение оптимальности функционирования миокарда ассоциировалось с относительным повышением ср давления в ЛА ($p < 0,05$), которое, также, как и Tei , превышало значение КГ, однако сохранялось в пределах референтной нормы (не более 20мм.рт.ст). Остальные ЭхоКГ показатели были сопоставимы у мужчин с ФССР и без них.

Распределение лиц с ФССР в зависимости от количества факторов риска выявило, что увеличение количества ФССР ассоциируется с увеличением ср давления в ЛА ($p < 0,05$ достоверность различия между мужчинами с 1-3 и 4-6 ФССР) и увеличением Tei ($p < 0,01$), что сочетается с вышеописанными закономерностями. Парадоксально, что у мужчин с 4-6 ФССР по сравнению с лицами с 1-3 ФССР регистрировалась более высокая ФВ ЛЖ ($p < 0,05$), несмотря на более высокий Tei . Этот феномен может объясняться структурно-функциональным ремоделированием миокарда, описанным для гипертензионной кардиопатии, когда увеличение циркулярного стрейна компенсаторно приводит к увеличению фракции выброса на фоне сниженного глобального продольного стрейна [6].

Оценка структурно-функционального состояния миокарда включала в себя и определение концентрации МНУП, как отражение увеличения внутримиекардиального напряжения в случае неоптимальной функции. Деформация тканевой архитектуры миокарда приводит к нарушению синхронности сокращения и снижению эффективности систолы в аспекте увеличения внутрижелудочкового давления до достижения оптимального градиента между камерами. В случае нарушения структуры миокарда как ткани, снижения эффективности систолы внутримиекардиальное давление нарастает в большей степени, чем внутрикамерное, что ассоциируется с экспрессией МНУП. В настоящем исследовании обнаружено, что у лиц с ФССР по сравнению с мужчинами без ФССР отмечается более высокая концентрация МНУП ($p < 0,05$), хотя абсолютные значения остаются в пределах референтной нормы (менее 125 пг/мл). У мужчин с 4-6 ФССР концентрация МНУП достоверно выше, чем у лиц с 1-3 ФССР ($p < 0,05$).

Дополнительным тестом оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, используемой в процессе углубленного обследования молодых мужчин с ФССР, была проба Мастерса. После 20 приседаний за 30 секунд увеличение пульса от исходной величины составило $56,08 \pm 7,92\%$ в КГ и $72,65 \pm 13,49\%$ в группе ФССР ($p < 0,001$). При этом увеличение количества ФССР ассоциировалось с более выраженным хронотропным ответом на нагрузку ($77,63 \pm 13,16\%$ в группе с 4-6 ФССР против $70,33 \pm 13,03\%$ в группе с 1-3 ФССР, $p < 0,001$). Описанная закономерность свидетельствует о неадекватной реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку: превалирование вклада увеличения ЧСС против увеличения ударного объема в адаптации минутного объема кровообращения к повышенной потребности, связанной с нагрузкой [5].

Таблица 1

Сравнение результатов ЭхоКГ у лиц с ФССР с лицами без ФССР, а также между лицами с ФССР в зависимости от количества ФССР.

показатель	ФССР (n=405)	4-6 ФССР (n=127)
	КГ (n=20)	1-3 ФССР (n=276)
иЛП, мл/м ²	$29,76 \pm 6,10$ $27,75 \pm 7,99$	$29,41 \pm 6,26$ $29,92 \pm 6,04$
иКДО ЛЖ, мл/м ²	$47,15 \pm 9,40$ $48,55 \pm 9,52$	$46,98 \pm 9,11$ $47,23 \pm 9,55$
иММЛЖ, г/м ²	$84,30 \pm 37,81$ $82,35 \pm 13,79$	$84,05 \pm 16,83$ $84,41 \pm 44,35$
ДФ ЛЖ, отн ед	$1,41 \pm 0,26$ $1,45 \pm 0,17$	$1,38 \pm 0,29$ $1,43 \pm 0,25$
ср Р ЛА, мм.рт.ст	$15,76 \pm 2,74^{\wedge}$ $14,55 \pm 1,90$	$16,22 \pm 3,00^{\wedge\wedge}$ $15,54 \pm 2,59^{*\wedge}$
ФВ ЛЖ, %	$70,87 \pm 6,42$ $69,90 \pm 7,55$	$72,04 \pm 5,80$ $70,32 \pm 6,63^*$
Tei ЛЖ, отн.ед	$0,67 \pm 0,06^{\wedge}$ $0,65 \pm 0,04$	$0,68 \pm 0,05^{\wedge\wedge}$ $0,66 \pm 0,06^{**}$
МНУП, пг/мл	$86,68 \pm 11,43^{\wedge}$ $69,95 \pm 26,42$	$88,63 \pm 13,32^{\wedge\wedge}$ $85,77 \pm 10,33^{*\wedge}$

Примечание: * - достоверность различия между группами в зависимости от наличия ФССР, ^ - достоверность различия с КГ. Один знак – $p < 0,05$, два знака – $p < 0,01$, три знака – $p < 0,001$.

Распределение мужчин 18-27 лет с ФССР в зависимости от наличия конкретного фактора риска (табл.2) показало, что наличие АГ и гипергликемии у молодых мужчин с ФССР не влияет на ЭхоКГ и концентрацию МНУП. Наличие патологических ЭКГ паттернов ассоциируется с более высоким уровнем среднего давления в ЛА, большей величиной Tei ($p<0,05$ достоверность различия для обоих сравнений) и более высокой концентрацией МНУП ($p<0,01$). Наиболее значимым влиянием в настоящем исследовании обладал фактор увеличения ИМТ/ОТ. У мужчин с увеличением ИМТ/ОТ по сравнению с лицами без абдоминального ожирения отмечалось более высокое среднее давление в ЛА ($p<0,01$), величина Tei ($p<0,05$), концентрация МНУП ($p<0,05$), отражая процессы миокардиального ремоделирования и тенденцию к становлению сердечной недостаточности. Кроме того, увеличение ИМТ/ОТ ассоциируется со снижением отношения скоростей раннего и предсердного трансмитрального диастолического потока ($p<0,001$), демонстрируя тенденцию к замедлению активного диастолического расслабления миокарда и развитию диастолической дисфункции миокарда левого желудочка, что вносит свой вклад в патогенез сердечной недостаточности.

Таблица 2

Сравнительная оценка результатов эхокардиографии у мужчин 18-27 лет, имеющих показания к углубленному кардиологическому обследованию, распределенных в зависимости от наличия ФССР (в числителе ФССР+ - мужчины с диагностированным увеличением показателя/ наличием ФССР; в знаменателе – ФССР- - мужчины с диагностированным нормальным значением показателя/отсутствием ФССР)

Показатель			Ггликемия тощаковая+(n=72)	ЭКГ+ (n=209) ЭКГ- (n=194)
	ИМТ+ (n=313) ИМТ-(n=90)	АД+ (n=185) АД- (n=218)	Гликемия тощаковая + (n=331)	
иЛП, мл/м ²	<u>29,88±6,08</u> 29,34±6,19	<u>29,59±6,11</u> 29,90±6,11	<u>30,15±6,36</u> 29,67±6,05	<u>29,56±6,15</u> 29,96±6,07
иКДО ЛЖ, мл/м ²	<u>46,90±9,56</u> 48,00±8,82	<u>47,23±9,29</u> 47,08±9,51	<u>47,25±8,69</u> 47,12±9,56	<u>47,42±9,25</u> 46,85±9,57
иММЛЖ, г/м ²	<u>82,65±14,31</u> 90,06±75,48	<u>85,63±53,72</u> 83,17±14,10	<u>82,42±14,32</u> 84,71±41,19	<u>86,19±16,78</u> 82,26±51,64
ДФ ЛЖ, отн ед	<u>1,39±0,28</u> 1,49±0,18***	<u>1,43±0,26</u> 1,40±0,27	<u>1,44±0,26</u> 1,41±0,26	<u>1,39±0,28</u> 1,44±0,25
ср Р ЛА, мм.рт.ст	<u>15,95±2,90^</u> 15,09±1,98**	<u>15,70±2,78^</u> 15,81±2,71^	<u>15,76±2,65^</u> 15,76±2,76^	<u>16,05±2,77^^</u> 15,44±2,68*
ФВ ЛЖ, %	<u>71,19±6,42</u> 69,74±6,34	<u>70,74±6,29</u> 70,98±6,55	<u>71,03±6,26</u> 70,83±6,47	<u>71,37±6,43</u> 70,33±6,39
Tei ЛЖ, отн.ед	<u>0,67±0,06^</u> 0,66±0,04*	<u>0,67±0,05^^</u> 0,66±0,06	<u>0,67±0,06</u> 0,67±0,06^	<u>0,67±0,06^^</u> 0,66±0,06*
МНУП, пг/мл	<u>87,21±12,37^^</u> 84,83±7,00*^	<u>85,79±9,06^</u> 87,43±13,08^^	<u>87,50±12,66^^</u> 86,50±11,15^	<u>88,20±13,37^^</u> 85,05±8,61***

Примечание: * - достоверность различия между группами в зависимости от наличия ФССР, ^ - достоверность различия с КГ (табл 4.7). Один знак – $p<0,05$, два знака – $p<0,01$, три знака – $p<0,001$.

Хронотропный ответ на физическую нагрузку в процессе пробы Мастерса был достоверно выше у лиц с увеличением ИМТ/ОТ по сравнению с мужчинами без абдоминального ожирения ($p<0,001$, рис.1), отражая неоптимальность функционирования сердца. Остальные ФССР на результат пробы Мастерса не влияли.

Примечание: *** - достоверность различия между мужчинами с наличием и отсутствием данного ФССР $p < 0,001$.

Обсуждение. Основными ФСР являются маркеры инсулинорезистентности, или кардиометаболические факторы – гипергликемия и абдоминальное ожирение, и гемодинамические – повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Оба комплекса ФСР изменяют условия функционирования миокарда, что приводит к запуску процессов миокардиального структурно-функционального ремоделирования. Сущность ремоделирования – апоптоз кардиомиоцитов, гиперплазия сохранившихся кардиомиоцитов и развитие внутримиекардиального фиброза вследствие активации локальной воспалительной реакции. Уменьшение количество функционирующих кардиомиоцитов, увеличение жесткости и перестройка архитектуры миокарда нарушает адекватность систолической и диастолической функции, деформирует форму левого желудочка, удлиняет время, необходимое для достижения оптимального межкамерного градиента давления, приводя к увеличению внутрижелудочкового и внутримиекардиального давления. Эти процессы лежат в основе запуска механизмов становления и прогрессирования сердечной недостаточности.

Настоящее исследование также показало достоверную тенденцию к формированию гемодинамического комплекса левожелудочковой недостаточности у мужчин 18-27 лет без клинико-anamnestических признаков кардиоваскулярной патологии, но с наличием ФССР. Причем увеличение количества ФССР ассоциируется с более выраженными гемодинамическими сдвигами. Наиболее значимыми ФССР оказалось абдоминальное ожирение и гипергликемия.

Закючение: Наличие ФССР у здоровых мужчин 18-27 лет ассоциируется с увеличением концентрации натрий уретического пептида (на 22,92%) и ср давления в ЛА (на 8,29%) и неоптимальным гемодинамическим ответом на физическую нагрузку (увеличение степени хронотропной реакции на пробу Мартине на 29,55% по сравнению со сверстниками без ФССР).

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. . Weintraub WS, Daniels SR, Burke LE et al. Value of primordial and primary prevention for cardiovascular disease: a policy statement from the American Heart Association. *Circulation*. 2011;124(8):967–990.
2. Kavey RE, Daniels SR, Lauer RM, Atkins DL, Hayman LL, Taubert K. American Heart Association guidelines for primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease beginning in childhood. *J Pediatr*. 2003;142(4):368–372.
3. *Results From the 2010 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings*. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration; 2011.
4. Centers for Disease Control and Prevention. Behavioral Risk Factor Surveillance System. Available at: <http://www.cdc.gov/brfss>. Accessed August 20, 2014.
5. Chyu L, McDade TW, Adam EK. Measured blood pressure and hypertension among young adults: a comparison between two nationally representative samples. *Biodemography Soc Biol*. 2011;57(2):184–199.
6. Arya Mani, MD 1 Global longitudinal strain imaging and its utility in assessing risk in early stages of hypertension//J Clin Hypertens (Greenwich). 2019 Nov; 21(11): 1711–1712.Published online 2019 Sep 25. doi: 10.1111/jch.13703.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-1

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz